

TO'LG'AZMA TAYYORLASHDA FOYDALANILADIGAN MATERIALLAR VA ULARGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Israilov M.A., Mahmudoliyev A.K., Nurboboyev Y.T.

I. Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11242838

Annotatsiya. Murakkab kon-geologik va kon-texnik sharoitlarda foydali qazilmani qazib olish uchun qo'llaniladigan qazib olish tizimini tanlash ancha qiyinlashadi. Bunday holatlarda asosan qazilgan bo'shliqni to'ldirib qazib olish tizimini qo'llashga to'g'ri keladi. Ammo qazilgan bo'shliqni to'ldirib qazib olish tizimi bir muncha qimmatroq hisoblanadi. Shu sababli qo'llaniladigan to'lg'azma materiallariga qo'yiladigan bir qancha talablar mavjud.

Kalit so'zlar: qazib olish tizimi, to'lg'azma materiallari, kon bosimi, nobudgarchilik, biriktiruvchi material.

Аннотация. В сложных горно-геологических и горнотехнических условиях выбор системы разработки, применяемой для добычи полезных ископаемых, становится намного сложнее. В таких случаях в основном приходится применять систему разработки с закладкой. Но система разработки с закладкой считается несколько дороже. По этой причине существует ряд требований к применяемым закладочным материалам.

Ключевые слова: система разработки, закладка, горное давление, потери, вяжущий материал.

Abstract. In difficult mining and geological conditions, the choice of a mining method used for mining becomes much more difficult. In such cases, it is mainly necessary to use a backfill mining method. But the backfill mining method is considered more expensive. For this reason, there are a number of requirements for the used backfill mining method.

Keywords: mining method, backfill, rock pressure, loss, binding material.

To'lg'azma tarkibini tanlashni asosiy kriteriyasi bu texnologik samaradorlik (mustahkamlik va transportbop tarkib) va tejamkorlikdir (to'lg'azma tarkibiy qismining narxi va tashish xarajatlari).

To'lg'azma materiali sifatida qum, maydalangan kon jinslari yoki yer yuzasidan qazib olingan jinslar, boyitish fabrikalari chiqindilari, bug' qozon va metallurgik chiqindilar [1].

To'lg'azmalar tashish usuliga va to'lg'azmaning holatiga bog'liq ravishda quruq o'zioquvchi, mexanik, pnevmatik, gidravlik va qotuvchi to'lg'azmalar turlariga bo'linadi. To'lg'azma materiallari qazilgan bo'shliqda joylashtirilganda kirishib cho'kadi.

Cho'kish koeffitsiyentining qiymati quyidagi chegara oralig'ida o'zgaradi[2].

Quruq o'zioqadigan to'lg'azma – 20-25 %

Mexanik to'lg'azma – 20-30 %

Pnevmatik to'lg'azma – 10-15 %

Gidravlik to'lg'azma – 5-10 %

Qotuvchi to'lg'azma biriktiruvchi, to'ldiruvchi komponentlar va suvdan iborat bo'ladi. Qazib olingan bo'shliqda joylashtirilganda monolit ya'ni yaxlit massiv hosil qilib qotadi. Ayrim holatlarda tashish uchun qulayligini oshirish uchun to'lg'azma tarkibiga mayda yanchilgan inert va faolligi sust qo'shimchalar kiritiladi[3].

Qotuvchi to'lg'azma foydali qazilmani minimal nobudgarchilik bilan qazib olish maqsadida qo'llaniladi. Bundan tashqari kon bosimi oshishi xavfli chuqur konlarni, yong'in chiqish xavfi yuqori bo'lgan konlarni va qo'riqlanadigan obyekt va suvomborlar ostida joylashgan konlarni qazib olishda qo'llaniladi. Qotuvchi to'lg'azmaning tarkibi va narxi uni tayyorlash uchun kerakli materiallarning mavjudligiga, qabul qilingan tayyorlash sxemasi va qazib olingan bo'shliqqa to'lg'azma materialini yetkazish usuliga bog'liq.

To'lg'azma materiali qator talablarga javob berishi kerak:

-arzon va tashish oson bo'lishi;

-cho'kish hajmining kam bo'lishi;

-inert material bo'lishi kerak.

MDH davlatlarining ruda konlarida qo'llanilayotgan qotuvchi to'lg'azmalarining tarkibiy qismi[1].

Rudnikning nomi	Qotuvchi to'lg'azmaning tarkibi, kg/m ³		To'lg'azmaning mustahkamligi, MPa
	Biriktiruvchi material	Inert qo'shimcha	
Zaporojskiy jelezorudniy kombinat	Domna pechi shlagi-450	Tog' jinslari-500 Flyus chiqindilari-1050	6-7
Ridder-Sokolniy rudnik	Sement-140	Boyitish chiqindilari-1195	4-5
Gayskiy rudnik	Sement-40 Yanchilgan shlak-360	Qum-1260 Loy aralashmasi 30%	5-6
Yakoblevskiy rudnik	Sement-50 Po'lat eritish shlagi 450	Kvars qumi-1250	4.5-5
Norilskiy KMK	Sement-100-120, Yanchilgan angidrit-180-220, Nikel zavodining shlagi 280-320	Qum-800 Sheben-600	2-4.5
"VostGOK" DK uran rudnigi	Granshlak-200-300	Karyer qumi-1200	3-5
Ximrudtex Kon-boyitish kombinati	Domna pechi shlagi-400	Qum-1200	6-7

Maleevskiy rudnik	Sement-70, Domna pechi shlagi-280	Tog' jinsi-1125	4
Severouralskiy boksitoviy rudnik	Shlak-360, ohak-190	Qum-1400	5-6
Yaregskiy kon-ximik kompleks	Sement-30-200, Shlak-200-370	Qum(boyitish chiqindisi)-1200	1.7-7
"Djezkazganskie" rudniklari	Portlandsement M400-120, IES-280	Tog' jinsi-1100 Boyitish chiqindisi-300	4-8
Krasnogvardeyskiy rudnik	Sement-90, Yanchilgan shlak-1200	-	3-4
Orlovskiy rudnik	Sement-250	Chiqindilar-1290, Tog' jinsi-600	4
"Magnetitovaya" shaxta	Sement-40-65, Shlak-360	Ohaktosh-600 Chiqindilar-600	3-6
"Severniy" rudnik	Sement-165	Qum-1180	1.5-1.9

Hozirgi kunda qotuvchi to'lg'azmaning asosiy komponenti bo'lib sement va boyitish chiqindisi xizmat qiladi. Qotuvchi to'lg'azma tarkibidagi biriktiruvchi va to'diruvchi komponentlarning o'zaro nisbati ko'p hollarda 1:20 – 1:30 ga yetishi mumkin. Mustahkamligi yuqori bo'lgan to'lg'azmani hosil qilishda biriktiruvchi va to'ldiruvchi komponentlarning nisbati 1:7 gacha o'zgaradi[4]. Mamlakatimiz va xorijdagi konlarda qotuvchi to'lg'azma tarkibi tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'p hollarda biriktiruvchi material sifatida – sement, shlak va boyitish chiqindilari qo'llaniladi. Inert to'ldiruvchi materiallar sifatida boyitish chiqindisi, qum, kon jinslari, shag'al, ohaktosh, shlak va boshqalardan foydalaniladi.

Adabiyotlar ro'yxati

[1] А.М. Кузьменко, М.В. Петлёванный, В.Ю. Усатый, "Твердеющая закладка при отработке рудных крутых залежей в сложных горно-геологических условиях" *Монография, Днепронетровск НГУ*, стр. 4–8, 2015.

[2] М.И. Агошков, Г.М. Малахов Подземная разработка рудных месторождений. Издательство "Недра" Москва 1966.

[3] Л.А. Крупник, "Закладочные смеси высокой плотности, их свойстваи перспективы применения", *Горн. информ.- аналит. бюл.*, №11, стр. 238-240, 2005.

[4] A.K. Mahmadiyev, D. R. Makhmudov, Y.T. Nurboboev, F.Sh. Pardaev, "Reducing the cost of bacfill in the Kauldi gold mine", *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2020.